

MAKTAB O`QUVCHILARINING CHANOQ SUYAGI ANTROPOMETRIK PARAMETRLARI

Ozodbekova Sitora Alisher qizi
Adilov Abdujabbor Abdukayumovich

Ilmiy rahbar: d.m.n **Xatamov A.I.**

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti davolash
ishi fakulteti 1-bosqich talabasi, O'zbekiston, Toshkent sh.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13374988>

Tadqiqot maqsadi: Maktab o'quvchilarida chanoq suyagi antropometrik parametrlarini o'rganish.

Tekshirish usullari va materiallar: Tekshirish obyektlari bo'lib sog'lom maktab va akademik litsey o'quvchilari tanlab olindi. Hammasi bo'lib 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan 110 nafar o'g'il va 110 nafar qiz bolalar qatnashdi. Antropometrik tekshiruv G.G.Avtandilov (1990), R.N.Doroxova (1990), J.J.Ropoport usullari bilan o'tkazildi.

Tekshiruv natijalari: 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan o'g'il bolalar chanoq suyagi bel umurtqalari o'rtasidagi masofa (*distancia spinarum*) 1.46 martagacha ortadi, o'rtacha 7.7 sm gacha ; qiz bolalarda -1.5 martagacha, o'rtacha 8.2 sm gacha. 8 yoshda bel umurtqalari o'rtasidagi masofa absolyut o'sishi o'g'il bolalarda 0.89 sm gacha ortadi; 9 yoshda 0.51 sm; 10yoshda 1.33sm; 11 yoshda 0.3sm; 12 yoshda 0.8sm; 13 yoshda 0.27sm; 14 yoshda 0.8sm; 15 yoshda 2.08 sm; 16 yoshda 0.13sm va 17 yoshda 0.59 sm; qiz bolalarda 0.6; 0.8; 0.88; 0.5; 0.74; 1.47; 0.49; 0.48; 0.8 sm ni tashkil qiladi. *Distancia cristarum* maktab yoshidagi qiz va o'g'il bolalar chanoq suyagi yonbosh suyaklari o'rtasidagi masofa 1.5 martagacha, o'g'il bolalarda o'rtacha 9.7 sm gacha o'sadi, qiz bolalarda 9.2 sm gacha. 8 yoshdagi o'g'il bolalar chanoq suyagi absolyut o'sishi o'rtacha 0.75 sm gacha ortadi, 9 yoshda 0.65 sm; 10 yoshda yoshda 1.39 sm; 13 yoshda 0.68 sm; 14 yoshda 1.46 sm; 15yoshda 1.28sm; 16 yoshda 1.25 sm; 17 yoshda 0.27 sm; qiz bolalarda: 0.8; 0.9; 1.02; 0.66; 1.05; 1.42; 1.15; 1.04; 0.13; 0.93 sm. *Distancia intertrochanterica* maktab yoshida ikkala jins chanoq suyagi ko'stlararo masofasi bir xilda ortadi, 1.58 marta. 8 yoshli o'g'il bolalarda ko'stlararo masofa absolyut o'sishi 1.31 sm, 9 yoshda 0.59 sm, 10 yoshda 1.24 sm, 11 yoshda 0.93 sm, 12 yoshda 1.09 sm, 13 yoshda 1.0 sm, 14 yoshda 1.94 sm, 15 yoshda 1.65 sm, 16 yoshda 1.37 sm, 17 yoshda 0.62 sm ni; qiz bolalarda esa 1.4; 1.0; 0.92; 0.6; 1.03; 1.46; 1.8; 1.15; 0.26; 0.49 sm ni tashkil qiladi. *Conjugata externa* o'g'il bolalarda maktab yoshida tashqi konyugata 1.52 marta ortadi, o'rtacha 6.4 sm ga; qiz bolalarda 1.57 marta, o'rtacha 6.7 sm gacha. 8 yoshli o'g'il bolalarda tashqi konyugata absolyut o'sishi o'rtacha 1.09 sm ga teng,

9 yoshda 0.51, 11 yoshda 0.13, 12 yoshda 0.78, 13 yoshda 0.86, 14 yoshda 0.62, 15 yoshda 1.28, 16 yoshda 0.3, 17 yoshda 0.22sm; qiz bolalarda 1.2; 0.5; 0.8; 0.16; 0.5; 1.17; 0.97; 0.67; 0.47; 0.27sm.

Xulosa

O'g'il bolalarda chanoq suyagi bel umurtqalari diametri o'sishi har yili 0.7 smni; qiz bolalarda-0.75sm; yonbosh suyaklari o'sishi-0.88 va 0.83 sm; ko'stlararo 1.06 va 1.02 sm va tashqi konyugata-0.58 va 0.6 sm ni tashkil etadi. Maktab davrida qiz bolalarda bel umurtqalari o'simtalararo chanoq suyagi diametri va tashqi konyugatasi o'g'il bolalarga nisbatan ko'proq ortadi (o'sadi), ko'stlararo va qirralar aro diametri o'sishi bir xil, o'g'il bolalarda chanoq suyagi o'simtalararo va ko'stlararo diametri maksimal o'sishi 10, 15 yoshda, qiz bolalarda 13, 14 yoshda kuzatiladi. Tekshiruv natijalari va protseslarini anatomiya kafedralarida, akusher genikologiya va sud tibbiyot ekspertiza sohalarida qo'llash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 7-10 yoshli maktab o'quvchilarining antropometrik ko'rsatkichlari Nazirjonov.O Ubaydullaev R. <https://cyberleninka.ru/article/n/7-10-yoshli-maktab-oquvchilarining-antropometrik-korsatkichlari/viewer>
2. Antropometriyani o'tkazish - bu Antropometriya: bolalar bog'chasi uchun andozalar <https://uz.medicinehelpful.com/17256572-conducting-anthropometry-is-anthropometry-templates-for-kindergarten>

